

GEMISCHTE AGROFORSTSYSTEME: SCHNELLWACHSENDE PIONIERBAUMARTEN KOMBINIERT MIT WERTHOLZARTEN

Gemischte Agroforstsysteme und ihre Erträge: 1. Luftaufnahme eines diversifizierten Systems; 2. Seitenansicht eines Systems mit Walnuss- und Pappelbäumen; 3. Rohholzstämmen und daraus verarbeitete Produkte; 4. Früchte, Nüsse und Beeren als zusätzliche Erträge. ((1, 2, 3, 4) Fischer / ZALF, KI-generiert mit Playground AI und nachträglich bearbeitet)

WAS UND WARUM:

Gemischte Agroforstsysteme kombinieren schnellwachsende Pionierbaumarten wie Pappel, Weide, Erle oder Birke u.a. mit Wertholzbaumarten wie Obst-, Nuss- oder anderen Edelholzarten auf Acker- oder Grünland. Pionierarten tragen rasch zur Bodenstabilisierung bei, verringern Erosion und fungieren als natürliche Windschutz- und Strukturelemente in der Agrarlandschaft. Dadurch schaffen sie günstige Mikroklimata und Standortbedingungen, die das Wachstum langsamer wachsender, hochwertiger Baumarten fördern.

Diese multifunktionalen Systeme – umgesetzt in silvoarablen, silvopastoralen oder agrisilvopastoralen Landnutzungskonzepten – diversifizieren die Produktion, indem sie Holz, Biomasse, Früchte, Nüsse und andere wertvolle Nebenprodukte liefern und damit ein hohes Wertschöpfungspotenzial eröffnen. Sie lassen sich effizient mit moderner Landtechnik bewirtschaften. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen eine erhöhte Agrobiodiversität, verbesserte Bodengesundheit, gesteigerte Kohlenstoffbindung und höhere Klimaresilienz.

Diese positiven Auswirkungen stehen zudem im Einklang mit den europäischen Nachhaltigkeitszielen.

SCHLÜSSELWÖRTER: Gemischte Agroforstsysteme, schnellwachsende Pionierbaumarten, Wertholzbäume, Agrodiversifizierung

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN?

Die Etablierung von Wertholzbäumen auf degradierten Ackerflächen wird häufig durch schlechte Böden und ungünstige Mikroklimata erschwert. Schnellwachsende Pionierbäume bieten jedoch Schutz und fördern so das Gedeihen dieser wertvollen Gehölzarten. Gut gemanagte Agroforstsysteme steigern die Resilienz gegenüber Wetterextremen und verbessern zugleich die Rentabilität. Während frühe Erträge aus Pionierholz oder Biomasse Zwischeneinkommensmöglichkeiten eröffnen, sichern Wertholzbäume insbesondere langfristige Gewinne.

Darüber hinaus können Zusammenschlüsse in Genossenschaften den Zugang zu Maschinen und Märkten verbessern. Auch wenn gemischte Agroforstsysteme langfristige Vorteile bieten, stellen sie zugleich höhere Anforderungen an Organisation, Pflege und Bewirtschaftung, denen jedoch durch umsichtiges Management und strategische Planung begegnet werden kann.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE

Ökologische Vorteile:

- Boden- und Standortverbesserung: Pionierarten verbessern rasch die Bodenstruktur und -fruchtbarkeit, mindern Erosion, erhöhen die Wasserspeicherung und schaffen günstige Mikroklimata.
- Nachhaltige Landnutzung: Gemischte Agroforstsysteme regenerieren degradierte Böden und erhalten wichtige Ökosystemleistungen.
- Förderung der Biodiversität: Artenreiche Pflanzungen unterstützen eine größere Vielfalt an Wildtieren und fördern zugleich Bestäubung, natürliche Schädlingsregulierung sowie das Bodenleben.
- Klimaresilienz: Gemischte Agroforstsysteme sind widerstandsfähiger gegenüber Klimaextremen und tragen zur Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels bei.

Ökonomische Vorteile:

- Einkommensdiversifizierung und wirtschaftliche Resilienz: Gestaffelte Ernten (Biomasse, Holz, Früchte, Nüsse) schaffen mehrere Einkommensquellen, die sowohl kurz- als auch langfristige Renditen sichern.
- Reduzierte Betriebskosten: Eine verbesserte Bodenqualität und natürliche Schädlingskontrolle verringern den Bedarf an mineralischen Düngemitteln und synthetischen Pestiziden.
- Wertschöpfung: Die Produktvielfalt stärkt regionale Wirtschaftszweige – etwa die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie, die Bioökonomie und Zukunftsmärkte für Ökosystemleistungen.

Soziale und institutionelle Vorteile:

- Stärkung der ländlichen Entwicklung: Gemischte Agroforstsysteme fördern Beschäftigung im ländlichen Raum und tragen durch ihre höhere Arten- und Strukturvielfalt zu attraktiveren Landschaften mit hohem Erholungswert bei.
- Erhöhte Versorgungssicherheit: Die integrierte Produktion von Lebens- und Futtermitteln, Biomasse und Holz stärkt regionale Versorgungsketten und verringert die Abhängigkeit von externen Märkten.

NACHTEILE :

- Hohe Anfangsinvestitionen: Die Etablierung vielseitiger Agroforstsysteme erfordert mehr Kapital und Arbeitsaufwand als der Anbau einjähriger Monokulturen.
- Verzögerte Erträge: Einige Produkte, insbesondere Holz oder Nüsse, benötigen Jahre bis zur Ertragsreife.
- Marktunsicherheiten: Absatzmärkte für Produkte aus gemischten agroforstlichen Systemen können Schwankungen unterliegen und erfordern Anpassungsfähigkeit.
- Hohe Wissensanforderungen: Der Erfolg hängt von technischem Know-how in der Planung, Gestaltung und Bewirtschaftung ab.
- Komplexes Management: Unterschiedliche Wuchsansprüche und -dynamiken der Gehölzarten erhöhen den Arbeits- und Pflegeaufwand.

KERNAUSSAGEN:

- **Gemischte Agroforstsysteme kombinieren schnellwachsende Pionierbaumarten mit Wertholzbäumen und erzeugen dadurch zahlreiche Synergieeffekte.**
- **Diese multifunktionalen Systeme diversifizieren Produktion und Einkommensmöglichkeiten, erhöhen die Klimaresilienz, steigern die Biodiversität und fördern die ländliche Entwicklung. Zugleich erfordern sie jedoch ein sorgfältiges Management und höhere Anfangsinvestitionen.**
- **Zu den zentralen Herausforderungen zählen verzögerte Erträge, Marktunsicherheiten und ein hoher Wissensbedarf. Die langfristigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorteile überwiegen jedoch und gleichen die erhöhten Anforderungen aus.**

Beispiele für gemischte Agroforstsysteme in silvoarablen (A), silvopastoralen (B) und agrisilvopastoralen (C) Agroforst-Kontexten. Das Systemdesign wird in (A) und (B) als abwechselnde Streifen aus schnellwachsenden Pionierbäumen und Wertholzarten dargestellt und in (C) als breitere Streifen mit mehreren Baumarten abgebildet. (Abbildung: Fischer / ZALF; Teilkomponenten: Opencliptart (CC0 1.0))

DANIEL FISCHER*

*Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Arbeitsgruppe "Agrarökonomie und Ökosystemleistungen"

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.